

КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ХИТОЗАН- ГЕНТА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПАРОДОНТИТОМ

Муйдинова Барно Аскарровна

кафедры госпитальной и клинической стоматологии
Андижанского государственного медицинского института.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6504164>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 18 апреля 2022 г.
Утверждено: 23 апреля 2022 г.
Опубликовано: 27 апреля 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

пародонтит, хитозан-гента гель 0,1%, жидкость пародонтальных карманов.

АННОТАЦИЯ

Изучены индексные показатели состояния тканей пародонта у пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом легкой и средней степеней тяжести в динамике лечения заболевания традиционным способом и с применением гелеподобного препарата хитозан-гента гель 0,1%. Клинические исследования, проведенные авторами, подтверждают лечебный эффект препарат хитозан-гента гель 0,1, обусловленный пролонгированной санацией пародонтальных карманов благодаря антибактериальной активности хитозана и его иммуностропному действию на эффекторы врожденного и адаптивного иммунитета.

Введение. Современный концептуальный подход к лечению генерализованного пародонтита базируется на достигнутом на сегодняшний день уровне знаний об этиопатогенезе заболевания [1, 2]. Благоприятный прогноз проводимой терапии возможен при соблюдении главных принципов лечения пародонтита – комплексности, индивидуальности, последовательности, систематичности, взвешенности и сбалансированности [3]. Основные положения программы комплексного лечения воспалительных заболеваний пародонта заключаются в снижении инфекционной нагрузки на ткани пародонта, купировании воспалительного процесса, восстановлении структуры и функции пародонта и повышении иммунологической реактивности организма. Однако, несмотря на

существующую стабильность изложенных положений, отдельные компоненты лечения постоянно совершенствуются и дополняются [4, 5].

Пародонтопатогенные бактерии и их вирулентные факторы вызывают хронический перманентный воспалительный процесс с выраженным воспалительно-иммунным компонентом, в значительной степени определяемым индивидуальными и генетическими факторами. Это, в свою очередь, диктует целесообразность использования препаратов, обладающих иммунокорректирующими свойствами в комплексе средств, применяемых при лечении генерализованного пародонтита как в стадии обострения, так и на этапах поддерживающей терапии [6].

Из литературных источников известно, что соли хитозана и аскорбиновой кислоты эффективны при лечении воспалительных заболеваний пародонта. Ряд исследователей считает целесообразным их использование в составе остеопластических материалов, противовоспалительных губок и различных гелевых препаратов для местной комплексной терапии [7, 8].

В ходе проведенного исследования нами изучены механизмы воздействия *хитозан-гента гель 0,1%* на состояние местного иммунитета при воспалениях тканей пародонта путем оценки изменений уровня иммуноглобулинов А.М. С.Е ЦИК в жидкости пародонтальных карманов.

Установлено, что противовоспалительное действие *хитозан-гента гель 0,1%* связано с супрессией продукции ФНО- α , а изменения уровней иммуноглобулинов (А,М,С,Е) в жидкости пародонтальных карманов в ходе лечения являются отражением процессов массового рекрутирования, праймирования и продления срока жизни нейтрофилов, осуществляющих основную защиту от пиогенных бактерий и способных существовать в анаэробных условиях пародонтального кармана [9]. В связи с этим вызывает интерес динамика клинических показателей состояния тканей пародонта на фоне применения *хитозан-гента гель 0,1%* в комплексной терапии генерализованного пародонтита.

Цель исследования – клинико-иммунологическая оценка эффективности применения *хитозан-гента гель 0,1%* в комплексной терапии генерализованным пародонтитом.

Материалы и методы исследования. В качестве объекта исследования была использована десневая жидкость (ДЖ) десяти здоровых доноров-добровольцев и

жидкость десневых карманов (ЖДК), полученная от 50 пациентов с воспалением тканей пародонта разной степени тяжести: 25 пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом (ХГП) легкой степени и 25 пациентов с хроническим генерализованным средней степени.

Клиническое состояние тканей пародонта оценивали с помощью индексов: индекса зубного налета, интенсивности кровоточивости десневой борозды зондовой пробой в модификации(), глубины пародонтальных карманов (по ВОЗ), патологической подвижности зубов по шкале Миллера в модификации Флезара, степени поражения фуркаций по методу (), папиллярно-маргинально-альвеолярного индекса – РМА (), пародонтального индекса PI (A. Russel). Рентгенологическое исследование зубочелюстной системы проводили с помощью: ортопантограмм; прицельных рентгеновских снимков; радиовизиографии и компьютерной томографии. Контроль за динамикой изменения концентрации иммуноглобулинов (А,М,С,Е) в жидкости пародонтальных карманов определяли методом радиальной иммунодиффузии по G. Mancini, содержание общего и специфических IgE - антител - методом иммуноферментного анализа, уровень ЦИК методом ПЭГ-преципитации (полиэтиленгли- кольпреципитация).

Курс предоперационного лечения пациентов включал в себя удаление над- и поддесневых зубных отложений, антисептическую обработку полости рта и пародонтальных карманов с последующим наложением препарата *хитозан-гента гель 0,1%* на область сосочков и краевой десны с захватом 1–2 см слизистой оболочки альвеолярного отростка с использованием каппы

оригинальной конструкции. Продолжительность ежедневных обработок составляла 15 мин в течение десяти дней.

Результаты исследования В ходе исследования изучены индексные показатели состояния пародонта у пациентов ($n = 50$) с ХГП легкой и средней степеней тяжести в динамике лечения заболевания традиционным способом (группа № 1, $n = 25$) и с применением гелеподобного препарата хитозана (группа № 2, $n = 25$). Гель хитозана накладывался на гипертрофированные сосочки десны на 2 минуты в течении 5 дней.

У всех обследованных пациентов до начала лечения выявлялся ХГП легкой и средней степеней тяжести. На этапе предоперационной подготовки после нормализации показателя гигиены полости рта значимое ($p < 0,05$) снижение индекса I. Silness – Loe в 1,7 и 1,8 раза соответственно было проведено медикаментозное лечение заболевания традиционным способом и с применением препарата *хитозан-гента гель 0,1%*. В результате проведенной терапии у пациентов обеих групп было достигнуто статистически значимое ($p < 0,05$) снижение индексов РМА и I. Muhlemann, что позволило перейти к хирургическому этапу при оптимальных условиях, дающих возможность в конечном результате обеспечить полноценную регенерацию. При осмотре полости рта у пациентов через один ме-University proceedings.

Однако при сравнении данных в двух группах между собой становится очевидным, что нормализация индексных показателей у пациентов, лечение которых осуществлялось традиционным способом, шло менее эффективно, чем при лечении с применением препарата *хитозан-гента гель 0,1%*. Так, на этапе

предоперационной подготовки индекс РМА в группе № 1 уменьшился в 9,5 раза (с $52,1 \pm 3,2$ до $15,5 \pm 2,0$ %), а в группе № 2 в 15,8 раза (с $52,0 \pm 3,2$ до $3,3 \pm 2,0$ %); индекс Muhlemann – в 1,6 раза (с $2,1 \pm 0,1$ до $1,3 \pm 0,2$) и в 3,5 раза (с $2,1 \pm 0,3$ до $0,6 \pm 0,3$) соответственно.

Эффективность проведенных противовоспалительных мероприятий в группах № 1 и № 2 составила 70,2 и 93,7 % соответственно.

Через один месяц после хирургического вмешательства у пациентов из

группы № 1 среднее значение индекса РМА было практически в два раза выше ($p < 0,05$), чем в группе № 2, а среднее значение индекса Muhlemann – в 1,2 раза выше ($p > 0,05$). В отдаленные сроки наблюдений (через шесть месяцев, через один год) сохранялась аналогичная тенденция, что свидетельствует о более высокой стабильности противовоспалительного эффекта, достигнутого при лечении ХГП легкой и средней степеней тяжести с применением препарата *хитозан-гента гель 0,1%*.

Проведенные исследования показали, что гелеподобный препарат *хитозан-гента гель 0,1%* позволяет существенно повысить эффективность базовой терапии хронического генерализованного пародонтита различной

степени тяжести. Результаты обследования подтверждают полное устранение

отека и кровоточивости десен, болевых ощущений при приеме пищи, а также уменьшение подвижности зубов. Клиническая эффективность местного применения препарат *хитозан-гента гель 0,1%* в комплексной терапии воспаления пародонта четко коррелирует с коррекцией профиля цитокинов в ЖКК.

В динамике лечения наблюдалось снижение концентраций

иммуноглобулинов (А,М,Г,Е) в жидкости пародонтальных карманов. и нормализация, что выражается в быстром купировании воспалительных процессов. При этом лечебный эффект препарат *хитозан-гента гель 0,1%* обусловлен пролонгированной санацией пародонтальных карманов благодаря антибактериальной активности хитозана и его иммуностропным действием на эффекторы врожденного и адаптивного иммунитета.

Заключение. Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод, что местное применение

хитозан-гента гель 0,1% на этапе комплексной предоперационной подготовки и в послеоперационном периоде у пациентов с ХГП обеспечивает большую эффективность хирургического лечения и позволяют рекомендовать данный препарат в комплексе средств на этапе предоперационной подготовки, в послеоперационном периоде и в качестве препарата поддерживающей терапии генерализованного пародонтита.

Литературы:

1. Большаков, И. Н. «Бол-хитал» – инновационный продукт в челюстно-лицевой хирургии / И. Н. Большаков, А. А. Левенец, Н. Н. Барахтенко // Современные наукоемкие технологии. – 2008. – № 10. – С. 62–64.
2. Дмитриева, Л. А. Пародонтит / Л. А. Дмитриева. – М. : МЕДпресс-информ, 2007. – 504 с.
3. Грудянов, А. И. Заболевания пародонта / А. И. Грудянов. – М. : Медицинское информационное агентство, 2009. – 336 с. № 2 (34), 2015
4. Булкина, Н. В. Оценка клинической эффективности применения траскодента в комплексном лечении больных генерализованным пародонтитом / Н. В. Булкина, Е. А. Голомазова, М. Б. Хайкин // Саратовский научно-медицинский журнал. – 2011. – Т. 7, № 1. – С. 278–279.
5. Грудянов, А. И. Сравнение клинической эффективности лечебно-профилактических средств линии «Асепта» при лечении воспалительных заболеваний пародонта / А. И. Грудянов, И. Ю. Александровска, В. Ю. Корзунина // Пародонтология. – 2008. – № 3 (48). – С. 55–57.
6. Китаева В.Н., Булкина Н.В., Полосухина Е.Н., Парфенова С.В., Кобзева Ю.А. Исследование нарушений функциональной активности тромбоцитов у больных хроническим генерализованным пародонтитом с целью ранней диагностики патологии пародонта // Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, №1 (приложение). С. 295-297.
7. Черкашин, Д. С. Оценка эффективности консервативного лечения больных хроническим генерализованным пародонтитом / Д. С. Черкашин, Э. Ш. Григорович, Р. В. Городилов // Институт стоматологии. – 2009. – № 1. – С. 68–69.
8. Chitosan-ascorbate for periodontal tissue healing and regeneration in rat periodontitis model / X. Wang, H. C. Jia, Y. M. Feng, L. H. Hong // Journal of Clinical Rrehabilitative Tissue Engineering Research. – 2010. – Vol. 14, № 12. – P. 2268–2272.
9. Wang x., Jia H. C., Feng Y. M., Hong L. H. Chitosanascorbate for periodontal tissue healing and regeneration in rat periodontitis model // J. Clin. Rehabilitative Tissue Eng. Res. 2010. № 12. P. 2268–2272.